

PREVALÊNCIA DE CINESIOFOBIA ASSOCIADO A LESÃO EM INDIVÍDUOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

[Fisioterapia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 21/06/2024](#)

PREVALENCE OF KINESIOPHOBIA ASSOCIATED WITH INJURY IN INDIVIDUALS WHO PRACTICE BODYBUILDS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12209562

Ilana Laura Vaquer Araújo da Rosa¹

Kleber da Silva Vieira¹

Eliziane das C. dos Santos Rios²

RESUMO

A cinesiofobia é um termo introduzido para denominar o medo irracional, excessivo e limitante aos movimentos e atividades físicas, resultante de uma possível lesão física. **OBJETIVO:** Avaliar a prevalência da cinesiofobia associado a lesão em indivíduos praticantes de musculação. Questionar os indivíduos praticantes de musculação sobre o histórico de lesão; Quantificar o nível cinesiofóbico dos indivíduos praticantes de musculação com e sem histórico de lesão; Comparar o nível cinesiofóbico dos indivíduos com e sem histórico de lesão. **METODOLOGIA:** O estudo é de caráter quantitativo, primário, observacional, transversal, descritivo exploratório, comparativo. Ocorreu a seleção dos possíveis participantes da pesquisa conforme os critérios de inclusão e exclusão. Que

responderão dois questionários onde o 1º foi um formulário clínico de histórico de lesão o 2º é a escala Tampa de cinesiofobia que por meio desses identificamos o nível cinesiofóbico dos participantes. Os praticantes interessados assinarão um termo de responsabilidade/ consentimento para liberação do uso dos dados fornecidos e coletados através do formulário. **RESUMADO:** Participarão desse estudo 50 voluntários onde 35 eram do sexo feminino e 15 do sexo masculino sem limite de idade, residentes de Porto Velho, onde 52% possui histórico de lesão e 48% não tem histórico de lesão, e 82% não fazem acompanhamento preventivo de e só 16% tem um acompanhamento preventivo de lesão. Foi identificado que os indivíduos com níveis leves de cinesiofobia tem mais facilidade de se recuperar de lesões do que indivíduos com níveis moderados ou graves. **CONCLUSÃO:** Contudo, embora a nossa amostra tenha sido pequena, comparada com o número de praticantes de musculação da cidade de Porto Velho, os números mostram uma relevância significativa entre os níveis cinesiofóbicos entre os sexos baseados na frequência que fazem musculação e exercícios preventivos com a fisioterapia.

Palavras-chave: Cinesiofobia 1. Traumatismo em atletas 2. Treinamento de força 3.

ABSTRACT

Kinesiophobia is a term introduced to denote the irrational, excessive, and limiting fear of movement and physical activities, resulting from a potential physical injury. **OBJECTIVE:** To assess the prevalence of kinesiophobia associated with injury in individuals who engage in weight training. To inquire about the injury history of individuals who practice weight training; to quantify the kinesiophobic level of individuals who practice weight training with and without an injury history; to compare the kinesiophobic level of individuals with and without an injury history. **METHODOLOGY:** This study is quantitative, primary, observational, cross-sectional, descriptive, exploratory, and comparative. Potential research participants were selected according to inclusion and exclusion criteria. They responded to two questionnaires: the first was a clinical form on

injury history, and the second was the Tampa Scale for Kinesiophobia, through which we identified the kinesiophobic level of the participants. Interested practitioners signed a responsibility/consent form for the release of the data provided and collected through the questionnaire.

RESULTS: Fifty volunteers participated in this study, of which 35 were female and 15 were male, with no age limit, residing in Porto Velho. Of these, 52% had an injury history and 48% did not. Additionally, 82% did not have preventive follow-ups, and only 16% had preventive injury follow-ups. It was identified that individuals with mild levels of kinesiophobia recover from injuries more easily than individuals with moderate or severe levels.

CONCLUSION: Although our sample was small compared to the number of weight training practitioners in the city of Porto Velho, the numbers show a significant relevance in the kinesiophobic levels between genders based on the frequency of weight training and preventive exercises with physiotherapy.

Keywords: Kinesiophobia 1. Trauma in athletes 2. Strength training 3.

INTRODUÇÃO

No cenário clínico, o medo do movimento é um fator que afeta diretamente no desempenho do atleta. A prevalência de cinesiofobia da dor persistente varia de 50 a 70% (Luque-Suarez et al., 2019). Um número considerável de estudos longitudinais descobriu que um alto nível de cinesiofobia na linha de base pode ser usado para prever a diminuição da qualidade de vida, aumento da dor e incapacidade (Liu et al., 2015; Helminen et al., 2016.)

Segundo alguns autores a Lesão Esportiva, doravante LE, é uma adversidade física e psicológica a ser enfrentada pelo atleta (Heil, 1993; Pargman, 2007; Samulski, 2009; Weinberg & Gould, 2008). O medo do movimento/ (re)lesão pode ser considerado um fator importante para a incapacidade, síndrome do desuso e depressão em pacientes com dor

musculoesquelética, levando a um comportamento de evitação e medo de movimento/(re)lesão.

O indivíduo pode por consequência entrar em um ciclo mal adaptativo, de evitação de dor por interpretá-la de maneira distorcida (ruim). A catástrofe da dor leva ao medo do movimento e da reincidência de lesão que, por sua vez, aumenta o comportamento evitador, resultando ao longo do tempo, em desuso e incapacidade funcional (Vlaeyen et al.). Por isso, a identificação precoce de indivíduos que possuem cinesiofobia é fundamental para intervenções, com objetivo de minimizar os riscos de possíveis lesões e contribuir com o melhor desempenho do movimento desejado e qualidade de vida.

Para isso, é importante que os profissionais de saúde responsáveis pela sua recuperação física compreendam que tal processo de reabilitação envolve componentes clínicos, psicológicos e sociais (Costa & Silva, 2013). Dessa forma, a identificação prematura de praticantes de musculação, que possuem cinesiofobia em grau moderado ou grave é de suma importância para possibilitar intervenções, com objetivo de minimizar os riscos de possíveis lesões e contribuir com o melhor desempenho do movimento desejado.

Sendo assim, vale ressaltar a importância da concentração durante o exercício físico para um bom desenvolvimento da consciência corporal e boa prática dos movimentos, considerando que a hesitação do movimento pode aumentar o risco de lesões e (re) lesões.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada com praticantes da modalidade de musculação da academia Fit + (mais) previamente autorizados no anexo A, com o objetivo de avaliar os níveis cinesiofóbicos da população selecionada. O público avaliado foi especificamente os alunos matriculados na academia Fit + (mais) de Porto Velho/RO, após a

autorização do comitê de ética e pesquisa (CEP) das faculdades integradas Aparício Carvalho – FIMCA

Os instrumentos usados para pesquisa foram formulários de perguntas distribuídos para uma quantidade X de praticantes da modalidade sugerida, dentre eles, homens e mulheres sem faixa etária estabelecida. A partir disso, foi realizada a análise das respostas e a seleção do material de pesquisa.

Para coleta de dados o estudo aconteceu com os seguintes instrumentos:

- Termo de consentimento (anexo A);
- Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK): Escala autodeclarada, muito utilizada atualmente para avaliar a cinesiofobia. Essa escala consiste em um questionário auto explicativo, composto de 17 questões que abordam a dor e a intensidade dos sintomas. Os escores variam de um a quatro pontos, sendo que a resposta “discordo totalmente” equivale a um ponto, “discordo parcialmente”, a dois pontos, “concordo parcialmente”, a três pontos e “concordo totalmente”, a quatro pontos. Para obtenção do escore total final é necessária a inversão dos escores das questões 4, 8, 12 e 16. O escore final pode ser de, no mínimo, 17 e, no máximo, 68 pontos, sendo que, quanto maior a pontuação, maior o grau de cinesiofobia. (Apêndice A).
- Formulário clínico onde foi feito uma triagem e um levantamento de histórico de lesão.

Procedimentos:

Fase 1. Ocorreu a seleção dos possíveis participantes da pesquisa conforme os critérios de inclusão e exclusão. A seleção para a pesquisa foi realizada na academia de musculação FIT + (mais), após o devido consentimento do representante legal da academia (anexo B).

Fase 2. Após o consentimento do representante no anexo B, levamos o formulário presente no apêndice A, para que os praticantes de

musculação da academia pudessem preencher caso se interessem em fazer parte da pesquisa. Os praticantes interessados assinaram um termo de responsabilidade/ consentimento para liberação do uso dos dados fornecidos e coletados através do formulário do anexo A.

Fase 3. Uma vez coletados os dados, os pesquisadores paralelo a tabulação de dados e análise estatísticas derão retorno dessa pesquisa para a academia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Sexo.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Feminino	35	70,0	70,0	70,0
	Masculino	15	30,0	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A Tabela 1 apresenta a distribuição de gênero dos participantes da pesquisa. Dos 50 participantes, 70% são do sexo feminino, enquanto 30% são do sexo masculino. Isso indica uma predominância significativa do sexo feminino na amostra. Essa disparidade na distribuição de gênero pode influenciar nas análises posteriores, uma vez que diferentes gêneros podem apresentar percepções distintas em relação à cinesiofobia e lesões associadas à musculação.

Tabela 2 – Idade.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	18 a 23	16	32,0	32,0	32,0
	24 a 29	24	48,0	48,0	80,0

	30 a35	5	10,0	10,0	90,0
	35 a 40	5	10,0	10,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A Tabela 2 mostra a distribuição da idade dos participantes, categorizados em faixas etárias. A maioria dos participantes está na faixa etária de 24 a 29 anos, representando 48% da amostra. Em seguida, temos os participantes de 18 a 23 anos, totalizando 32% da amostra. As faixas etárias de 30 a 35 anos e 35 a 40 anos possuem uma representação menor, com 10% cada. Essa distribuição indica uma concentração significativa de participantes jovens na amostra.

Durante a análise das tabelas que investigam a prevalência de cinesiofobia associada a lesões em praticantes de musculação, podemos observar fatores importantes sobre a demografia dos participantes e a influência dessas variáveis na percepção da dor e medo de movimento. Estudos como o de Fillingim et al. (2009) demonstram que as mulheres tendem a relatar níveis mais altos de dor e uma maior sensibilidade à dor em comparação com os homens. Essas diferenças são observadas em várias condições dolorosas, incluindo dor musculoesquelética, neuropática e visceral. Essa maior sensibilidade pode influenciar na prevalência de cinesiofobia, já que as mulheres podem ser mais propensas a evitar atividades que causam dor devido ao medo de lesão. Além disso, as mulheres podem ser mais propensas a expressar suas emoções em relação à dor e buscar mais apoio social para lidar com ela. Quanto à atitude em relação ao exercício, descobriu-se que mulheres podem ser mais propensas a evitar atividades físicas devido a preocupações com dor e lesões. Essas preocupações podem ser influenciadas por fatores sociais, culturais e biológicos que moldam percepções de capacidade física e resistência ao desconforto.

Outro estudo relevante, realizado por Linton et al. (2016), investigou diferenças na percepção da dor e do medo de movimento em diferentes

faixas etárias.

Foi observado que percepções da dor e medo de movimento variam entre faixas etárias, com participantes mais jovens relatando menores níveis de medo de movimento e participantes mais velhos apresentando maior preocupação com dor crônica (Linton et al., 2016). Essas variações ilustram como percepções de dor e medo de movimento podem mudar de acordo com idade e sexo, o que é relevante ao analisar a relação entre idade, sexo e cinesiofobia em praticantes de musculação.

A prevalência de cinesiofobia entre praticantes de musculação pode ser influenciada por fatores demográficos como gênero e idade. A predominância de mulheres na amostra pode indicar maior sensibilidade à dor e cinesiofobia, enquanto a concentração de participantes jovens pode refletir menor preocupação com dor crônica.

Tabela 3 – Você possui lesões ou se já lesionou

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	SIM	26	52,0	52,0	52,0
	NÃO	24	48,0	48,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos participantes em relação ao histórico de lesões durante a prática de musculação. Observa-se que 52% dos participantes (n=26) relataram ter sofrido lesões, enquanto 48% (n=24) afirmaram não ter histórico de lesões. Este dado sugere que a ocorrência de lesões é relativamente alta entre os praticantes de musculação, com mais da metade dos participantes relatando algum tipo de lesão.

Tabela 4 – Já lesionou praticando musculação.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	SIM	12	24,0	24,0	24,0

	NÃO	38	76,0	76,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A Tabela 4 demonstra que a frequência de lesões em praticantes de musculação é relativamente baixa, com 76% dos indivíduos (n=38) relatando não ter sofrido lesões decorrentes da prática, enquanto 24% (n=12) relataram ter sofrido lesões.

Tabela 5 – Informe_qual_segmento.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	,00	7	14,0	14,0	14,0
	1,00	11	22,0	22,0	36,0
	2,00	5	10,0	10,0	46,0
	3,00	27	54,0	54,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A Tabela 5 refere-se aos segmentos corporais lesionados entre os praticantes de musculação, com as frequências variando de 0 a 3. O segmento com a maior frequência de lesões é representado pelo valor 3, com 54% (n=27), enquanto o menor é representado pelo valor 0, com 14% (n=7).

Tabela 6 – Faz_acompanhamento_fisio_de_prevenção.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	SIM	8	16,0	16,0	16,0
	NÃO	42	84,0	84,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 6 mostra que a maioria dos praticantes de musculação não realiza acompanhamento fisioterapêutico de prevenção, com 84%

afirmando que não fazem esse tipo de acompanhamento. Apenas 16% relatam fazer acompanhamento preventivo.

Tabela 7– Faz_acompanhamento_fiso_de_recuperação.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	SIM	5	10,0	10,0	10,0
	NÃO	45	90,0	90,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 7 mostra que 90% dos praticantes de musculação não fazem fisioterapia para recuperação, enquanto apenas 10% fazem.

Tabela 8 – Pratica_musculação_regularmente.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	SIM	31	62,0	62,0	62,0
	NÃO	19	38,0	38,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 8 mostra que 62% dos entrevistados praticam musculação regularmente, enquanto 38% não praticam.

As informações apresentadas anteriormente nas tabelas ressaltam a necessidade de investimentos adicionais em medidas preventivas e de reabilitação fisioterapêutica para os praticantes de musculação. A literatura de maneira geral respalda a importância da fisioterapia tanto na prevenção quanto na recuperação de lesões, visando manter um bom desempenho e reduzir os riscos de lesões graves.

Keogh e Winwood (2017) destacam que a musculação, apesar de seus benefícios, apresenta riscos significativos de lesões, especialmente quando os praticantes não seguem práticas seguras. A execução correta

dos exercícios, o uso adequado dos equipamentos e a supervisão são essenciais para minimizar tais riscos. A importância de programas de prevenção e reabilitação é enfatizada para reduzir a incidência de lesões.

Além disso, Linton et al. (2016) investigaram a relação entre a percepção da dor e o medo de movimento (cinesiofobia) em diferentes grupos etários e de gênero. Constatou-se que a cinesiofobia desempenha um papel significativo na recuperação de lesões, com muitos evitando atividades físicas por receio de dor ou relesão, especialmente em exercícios de alta intensidade, como a musculação.

A alta prevalência de lesões entre os praticantes de musculação, conforme evidenciado na Tabela 3, sublinha a necessidade de intervenções educativas e preventivas para reduzir a incidência de lesões e o medo de movimento após lesões.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), embora a prática de atividades físicas esteja aumentando no Brasil, a falta de orientação adequada ainda é um desafio significativo, contribuindo para o aumento de lesões entre os praticantes.

A Tabela 4 indica que 24% dos praticantes de musculação relataram ter sofrido lesões, enquanto 76% não tiveram. Este dado está em consonância com a literatura, que aponta uma prevalência relativamente baixa de lesões, desde que as práticas sejam realizadas corretamente e sob supervisão profissional (Keogh & Winwood, 2017).

A prevalência de cinesiofobia associada a lesões em praticantes de musculação é amplamente documentada, embora haja poucos estudos específicos. De acordo com Siewe et al. (2014), as lesões mais comuns na musculação ocorrem nos ombros, joelhos e coluna lombar, geralmente devido a técnicas inadequadas, cargas excessivas e falta de aquecimento.

Conforme evidenciado pela Tabela 5, os segmentos corporais mais frequentemente lesionados são a coluna lombar, os ombros e os joelhos.

Estudos como os de Siewe et al. (2014) confirmam que esses segmentos são comumente afetados devido aos tipos de exercícios realizados e à carga aplicada durante a musculação. A má técnica e a falta de aquecimento são fatores de risco significativos para lesões nesses segmentos (Keogh & Winwood, 2017).

As Tabelas 6 e 7 fornecem dados sobre o acompanhamento fisioterapêutico dos participantes.

Apenas 16% dos indivíduos realizam acompanhamento fisioterapêutico preventivo (Tabela 6), enquanto 84% não o fazem. Além disso, 90% dos participantes não recebem acompanhamento fisioterapêutico para recuperação de lesões (Tabela 7), indicando uma baixa adesão a programas de reabilitação. Esses dados sugerem que a maioria dos praticantes de musculação não está adotando medidas preventivas ou de recuperação adequadas, o que pode aumentar o risco de lesões e a prevalência de cinesiofobia.

Kenneally et al. (2017) enfatizam a importância da fisioterapia na prevenção e recuperação de lesões, destacando que o acompanhamento profissional pode reduzir significativamente a incidência de lesões e o medo associado ao movimento.

A Tabela 8 mostra que 62% dos participantes praticam musculação regularmente, enquanto 38% não o fazem. A regularidade na prática de exercícios pode influenciar a percepção de dor e cinesiofobia, uma vez que a exposição contínua a atividades físicas pode ajudar a reduzir o medo de lesões por meio do fortalecimento muscular e da melhoria da técnica. No entanto, a falta de orientação adequada pode tornar essa prática regular um fator de risco, como sugerido por estudos que relacionam a prática excessiva sem supervisão ao aumento de lesões (Keogh & Winwood, 2017).

A cinesiofobia, ou medo de movimento, é um aspecto crucial a ser considerado na recuperação de lesões. O modelo do medo-evitação,

proposto por Vlaeyen et al. (1995), explica como a percepção de dor pode levar à evitação de atividades físicas, resultando em descondição físico e aumento do medo de novas lesões. Este ciclo pode ser particularmente prevalente entre indivíduos que já sofreram lesões, como demonstrado pela alta prevalência de lesões na Tabela 3.

A Tabela 4 reforça essa questão, mostrando que 24% dos participantes relataram lesões decorrentes da musculação, evidenciando a necessidade de intervenções eficazes para reduzir o medo do movimento.

Tabela 9 – Sente_medo_de_se_lesionar_praticando_musculação.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	SIM	24	48,0	48,0	48,0
	NÃO	26	52,0	52,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 9 refere-se ao medo de se lesionar praticando musculação, onde há uma frequência maior de 26 para sim e 24 para não, de pessoas com medo de se lesionar, tendo em vista que a porcentagem maior é 52% que não e de 48% que sim.

Tabela 10 – Quantitativo_do_seu_medo_em_se_lesionar.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	LEVE	31	62,0	62,0	62,0
	MODERADO	17	34,0	34,0	96,0
	GRAVE	2	4,0	4,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 10 mostra um quantitativo de medo de sofrer alguma lesão decorrente da prática de musculação que foi separada por: Leve onde 62% não tem medo. Moderado onde 17% já tem um receio maior em se lesionar. Grave onde 2% que realmente tem medo de sofrer alguma lesão decorrente da musculação.

A ocorrência dessas lesões pode se dá, principalmente, por exercícios físicos realizados de maneira desgastante, sem medidas preventivas, por exaustão competitiva e por treino inapropriado (Bertorello, 2003).

Entende-se que os atletas que praticam musculação regularmente ou três vezes na semana tem um liminar de dor onde faz com que eles diminuam a intensidade ou até mesmo interrompam seus treinos por medo de uma relesão e sejam resistentes em procurar uma ajuda especializada para tratamento tanto fisioterapêutico como psicológico.

Assim, o sucesso no esporte não depende exclusivamente da preparação dos aspectos físicos (força, resistência, flexibilidade, coordenação), mas também dos aspectos psíquicos (concentração, autoestima, motivação, ansiedade). As reações de natureza fisiológica e psicológica ocorrem de forma inter-relacionada entre si, ou seja, psicofisiologicamente (Augustini, 2008).

Tabela 11 – Cinesiofobia_clasificação.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	LEVE - 17 a 34	13	26,0	26,0	26,0
	MODERADO - 35 a 50	34	68,0	68,0	94,0
	GRAVE - 51 a 68	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 11 mostra a classificação cinesiofóbica dos participantes que tem os níveis cinesiofóbicos de leve, moderado e grave. Distribuídos por frequência e porcentual em que leve tem 26%, moderado tem 68% e grave que mostra 6% de cinesiofobia.

Tabela 12– Cinesiofibia_TAMPA.

		Frequência	Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	MODERADA	13	26,0	26,0	26,0
	GRAVE	34	68,0	68,0	94,0
	3,00	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

A tabela 12 refere-se a escala TAMPA de cinesiofobia que mostra o nível de cinesiofobia de atletas e não atletas com percentuais variados de leve, moderada e grave que mostram que os participante dessa pesquisa tendem a ter níveis cinesiofobicos elevados onde grave é de 68% em relação a moderado que é de 26% e leve de 6%.

Veloso & Pires (2007) constataram que os recursos de confronto (concentração, pensamentos positivos, atitudes de enfrentamento) são aptidões e estratégias que permitem aos atletas lidarem com situações potencialmente estressantes, reduzindo a possibilidade de incidência de lesão.

A escala tampa de cinesiofobia vem como um divisor de águas nessa pesquisa pois de modo claro e objetivo traz à mensuração do nível cinesiofóbico à serem marcados na escala de 1 à 4, de discordo totalmente à concordo totalmente, transformando-se em uma somatória que nos dará uma relevância desse nível cinesiofóbico como leve, moderado e grave.

Tabela 13 – Nível Cinesiofobico por Sexo.

		Cinesiofobia_TAMPA			Total
		LEVE	MODERADO	GRAVE	
sexo	Feminino	12	22	1	35
	Masculino	1	12	2	15
Total		13	34	3	50

A tabela 13 mensura o nível cinesiofobico por sexo onde no sexo feminino apresenta um nível cinesiofobico maior em relação ao sexo masculino, sendo que no nível leve feminino apresenta um n=12 e no masculino apresenta o n= 1. No nível moderado feminino o n=22 e no masculino o

n=12. No nível grave feminino o n=1 e no masculino o n=2. Totalizando um n amostral de 50 praticantes de musculação.

Tabela 14- Histórico de Lesão X Cinesiofobia .

		Cinesiofobia TAMPA			Total
		LEVE	MODERADO	GRAVE	
Possui histórico de Lesão?	SIM	5	19	2	26
	NÃO	8	15	1	24
Total		13	34	3	50

A tabela 14 mostra histórico de lesão X cinesiofobia uma comparativo entre os níveis leve, moderado e grave. Onde possui histórico de lesão: Sim e Não. (Sim) que n=5 nível cinesiofóbico leve, n=19 nível cinesiofobico moderado, n=2 nível grave de cinesiofobia. (Não) que n=8 nível cinisiofobico leve, n=15 nível cinisiofobico moderado, n=1 nivel cinesiofobico grave.

Nosso estudo mostrou que as mulheres possuem um nível de cinesiofobia moderado em relação ao dos homens, com uma pequena diferença, tendo em vista que homens tem uma recuperação mais rápida do que as mulheres diante uma lesão.

Alguns fatos que podem influenciar, esta ligado principalmente a fatores estressantes, emocionais, e hormonais do corpo feminino.

Esses fatores estressantes, se não forem suficientemente sanados, podem gerar pensamentos negativos; diminuição de autoconfiança; aumento dos níveis de ansiedade e comprometimento do rendimento esportivo, da carreira, da sua saúde e da qualidade de vida do atleta (Interdonato & Greguol, 2010).

Em médio e longo prazo, a aversão em realizar movimentos e atividades físicas pode ocasionar consequências como perda de mobilidade, de força e desuso, além de consequências psíquicas, como a depressão, baixa autoestima e isolamento (SILVA; ABREU; SUASSUNA, 2016).

CONCLUSÃO

Diante da leitura podemos observar que os níveis cinesiofobicos dos praticantes de musculações variam conforme o sexo, a idade e condições adversas.

Os dados apresentados nas tabelas, embasados por estudos e pesquisa, evidenciam a necessidade de maior atenção à prevenção e recuperação fisioterapêutica entre praticantes de musculação. A baixa prevalência de acompanhamento fisioterapêutico de prevenção (16%) e recuperação (10%) aponta para um déficit significativo que pode contribuir para a ocorrência de lesões e o desenvolvimento de cinesiofobia.

Estudos como os de Siewe et al. (2014) e Kenneally et al. (2017) enfatizam a importância da fisioterapia na manutenção da saúde musculoesquelética e na prevenção de lesões.

A prática regular de musculação está associada a diversos benefícios para a saúde, incluindo a melhoria da força muscular, a composição corporal e a saúde óssea. No entanto, é crucial que essa prática seja acompanhada por técnicas adequadas e prevenção de lesões através de fisioterapia preventiva, como discutido por Keogh e Winwood (2017), que destacam a importância da técnica correta e do aquecimento adequado para evitar lesões. (Physiomed).

Contudo, embora a nossa amostra tenha sido pequena, comparada com o número de praticantes de musculação da cidade de Porto Velho, os números mostram uma relevância significativa entre os níveis cinesiofobicos entre os sexos baseados na frequência que fazem musculação e exercícios preventivos com a fisioterapia.

O estudo abordou ainda, que a integração de práticas fisioterapêuticas na rotina de musculação pode não apenas reduzir a incidência de lesões, mas também minimizar o impacto da cinesiofobia, promovendo uma prática mais segura e eficaz.

A análise das tabelas e os dados coletados nesta pesquisa proporcionam uma visão detalhada sobre a prevalência de cinesiofobia e lesões em indivíduos praticantes de musculação, além de ilustrar comportamentos associados à prevenção e recuperação de lesões. Esta discussão integrará os achados das tabelas com a literatura existente para fornecer uma compreensão abrangente do tema.

REFERÊNCIAS

BERETTA, Daniel C.; COSTA, Camila F.; LEITE, Sarina T.; LOPES, Chaysther de A.; ROCHA, Rênica A. de M.; OLIVEIRA, David M. Perfil e prevalência de lesões osteomusculares de praticantes de exercício físico supervisionado em academias. *Itinerarius Reflectionis*, vol. 16 (3), p. 1-19, 2020.

KORI, S. H. Kinesiophobia: a new view of chronic pain behavior. *Pain Management*, vol. 3, p. 35-43, 1990.

LEEuw, Maaïke; GOOSSENS, Mariëlle E. J. B.; LINTON, Steven J.; CROMBEZ, Geert;

BOERSMA, Katja; VLAEYEN, Johan W. S. The Fear Avoidance Model Of Musculoskeletal Pain: Current State of Scientific Evidence. *Journal of Behavioral Medicine*, vol. 30, p. 77-94, 2006 .

LIU, Haowei; HUANG, Li; YANG, Zongqian; LI, Hansen; WANG, Zhenhuan, PENG, Li. Fear of Movement/ (Re)Injury: An Update to Descriptive Review of the Related Measures. *Front Psychol*, vol. 12, p. 696762, 2021.

SAFRAN, Marc R., MCKERG, Douglas. B.; CAMP, Steven P. Van. *Manual de Medicina Esportiva*. Manole, 2002.

SIQUEIRA, Fabiano B.; TEIXEIRA-SALMELA, Luci F.; MAGALHÃES, Livia de C. Análise das Propriedades Psicométricas da Versão Brasileira da Escala de Tampa de Cinesiofobia. *Acta Ortopédica Brasileira*, vol. 15, p. 19-24, 2007.

SILVA, Arthur V. A. Incidência de lesões em praticantes de musculação em ambiente de academia.

TCC de Graduação em Licenciatura em Educação Física. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande, 2010.

SOARES, Carla V. B. C.; SILVA, Vernon F. Verificação da eficácia de um método fisiomotriz sobre a dor e autonomia funcional de idosas com perdas de massa óssea. *Motriz, Journal of Physical Education*. UNESP, vol. 15 (2), p. 273-283, 2009.

SUAREZ LS, Martinez CJ, Falla D. Role of kinesiophobia on pain, disability and quality of life in people suffering from chronic musculoskeletal pain: a systematic review. *Br J Sports Med*, 2019;53(9):554-559.

Vlaeyen JW, KoleSnijders AM, Rotteveel AM, Ruesink R, Heuts PH. O papel do medo do movimento (re)lesão na incapacidade de dor. *J Ocupa Reabilitação*. 1995.

BERTORELLO, A. L. (2003). Análisis descriptivo del básquetbol. Tiempos de juego, tiempos de pausa y distancias recorridas. *Lecturas en Educación Física Y Deportes – Revista Digital*, v.9, n. 67.

FILLINGIM, R. B., King, C. D., Ribeiro-Dasilva, M. C., Rahim-Williams, B., & Riley, J. L. (2009). Sex, gender, and pain: a review of recent clinical and experimental findings. *Journal of Pain*, 10(5), 447-485.

LINTON, S. J., Nicholas, M. K., & MacDonald, S. (2016). Development of a short form of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. *Spine*, 36(22), 1891-1895.

SIEWE, J., Marx, G., Knöll, P., et al. (2014). Injuries and overuse syndromes in powerlifting.

International Journal of Sports Medicine, 35(7), 590-594.

KENNEALLY, M., et al. (2017). Understanding the Importance of Physiotherapy for Athletes. CareSpace Health

RASKE, Å., & Norlin, R. (2002). Injury incidence and prevalence among elite weight and power lifters. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 12(5), 292-301.

WINWOOD, P. W., Hume, P. A., & Cronin, J. B. (2014). Retrospective injury epidemiology of strongman athletes. **Journal of Strength and Conditioning Research, 28(1), 28-42.**

KEOGH, J. W. L., & Winwood, P. W. (2017). The epidemiology of injuries across the weight-training sports. **Sports Medicine, 47(3), 479-501.**

Luque-Suarez, A., Falla, D., & Domecq, M. (2020). Kinesiophobia in musculoskeletal pain: a systematic review. **British Journal of Sports Medicine, 54(14), 833-838**

Aasa, U., Svartholm, I., Andersson, F., & Berglund, L. (2017). Injuries among weightlifters and powerlifters: A systematic review. **British Journal of Sports Medicine, 51(4), 211-219**

APENDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da Pesquisa: PREVALÊNCIA DE CINESIOFOBIA ASSOCIADO A LESÃO EM INDIVÍDUOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Nome das Pesquisadores: Ilana Laura Vaquer A. Da Rosa e Kleber da Silva Vieira

Nome da Orientadora: PROF^a. ESP. ELIZIANE DAS C. DOS S. RIOS.

Natureza da pesquisa:

Você está sendo convidada a participar deste projeto de pesquisa que tem como finalidade avaliar os efeitos da Prevalência de cinesiofobia associada a lesão em indivíduos praticantes de musculação do município de Porto Velho – RO, com intuito de comparar os valores obtidos e os efeitos causados. Com a utilização do questionário será possível mensurar os quantitativos de pessoas com cinesiofobia e quais seus possíveis riscos, diante disso a importância quanto a identificação precoce de indivíduos com cinesiofobia.

Participantes da Pesquisa:

O número de participantes da pesquisa será de 218 pessoas, tendo como público alvo praticantes de musculação, corredores e sedentários.

Envolvimento na pesquisa:

o participar deste estudo o Sr permitirá que os pesquisadores Ilana Laura Vaquer A. da Rosa e Kleber da Silva Vieira sob orientação da Prof^a. Esp. Eliziane das C. dos S. Rios executem a aplicação de dos questionarios para colher informações acerca dos aspectos individuais dos praticantes de musculação. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dando ciência da sua participação.

Você tem a liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem ter qualquer prejuízo. Sempre que precisar e achar necessário poderá

A participação nesta pesquisa oferecerá desconfortos considerados mínimos aos participantes praticantes de musculação que serão estudados nas dependências da Academia Fit + (mais) do município de Porto Velho – RO. Os procedimentos adotados neste trabalho acadêmico obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

5. Confidencialidade:

Todas as informações coletadas são estritamente confidenciais. Somente os pesquisadores Ilana Laura Vaquer A. da ROSA e Kleber da Silva Vieira e a sua orientadora Profª Esp. Eliziane das C. dos S. Rios terão conhecimento dos dados.

Benefícios:

Os benefícios esperados são a nível informativo quanto o seu nível de cinesiofobia e sua prevalência e se corresponde segundo a literatura. Diante disso, os participantes terão informação quanto aos seus níveis cinesiofóbicos e quão o impacto causado por ele na prevalência de lesões, além de ter o conhecimento de como isso pode alterar diretamente na sua qualidade de vida (QV).

Pagamento:

Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago pela sua participação.

Divulgação dos resultados

Haverá esclarecimento quanto às técnicas que serão utilizadas, os resultados obtidos em outras pesquisas e seus benefícios.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Preencha, por favor, os itens que se seguem:

AUTORIZAÇÃO

Eu, _____ RG nº _____, nascido na cidade de _____, estado civil _____, profissão _____, fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. Recebi informações a

respeito das técnicas utilizadas e tive minhas dúvidas esclarecidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão, se for do meu interesse. Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também tenho ciência de que terei a liberdade de retirar o meu consentimento de participação em qualquer fase da pesquisa. Enfim, manifestei meu livre consentimento em participar da pesquisa, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

Declaro que recebi cópia do Termo de Consentimento.

Porto Velho, ____ de _____ de 2020.

Assinatura do voluntário(a)

Ilana Laura Vaquer Araújo da Rosa - Pesquisadora

Kleber da Silva Vieira - Pesquisadora

Eliziane das C. dos S. Rios – Orientadora

TELEFONES

Pesquisadores:

Ilana Laura Vaquer Araújo da Rosa (69 99353-9229)

Kleber da Silva Vieira (97 984493504)

Orientadora:

Eliziane das C. dos S. Rios (69 99230-2020)

Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa: (69 3217-8972)

APÊNDICE B – FORMULÁRIO CLÍNICO DE HISTÓRICO DE LESÃO

Responda o formulário abaixo marcando uma única alternativa dentre as questões.

1. Qual o sexo? Feminino () Masculino()
2. Qual a sua Idade:

Entre 18 e 23 anos () Entre 24 e 29 anos () entre 30 e 35 anos () entre 35 e 40 anos ()

3. Você possui lesões/já se lesionou?

Sim () Não ()

4. Já se lesionou praticando musculação?

Sim () não ()

5. Se já se lesionou, informe qual/quais segmento (s) foram comprometidos:

() Ombro

() Cotovelo

() Punho e mão

() Coluna

() Quadril

() Joelho

() Tornozelo e pé

6. Faz acompanhamento fisioterapêutico voltado para prevenção de lesão?

Sim () Não ()

7. Faz acompanhamento fisioterapêutico para recuperação da parte lesionada?

Sim () Não ()

8. Pratica musculação regularmente?

Sim () Não ()

9. Sente medo de se lesionar praticando musculação?

Sim () Não ()

10. Se pudesse mensurar o quantitativo do seu medo em se lesionar durante os exercícios de musculação, você o qualificaria em:

() Leve

() Moderado

() Grave

Data da coleta: ____ / ____ / ____.

Nome: _____ Data: ____/____/____

Escala TAMPÁ para Cinesiofobia

Aqui estão algumas das coisas que outros pacientes nos contaram sobre sua dor. Para cada afirmativa, por favor, indique um número de 1 a 4, caso você concorde ou discorde da afirmativa. Primeiro você vai pensar se concorda ou discorda e depois, se totalmente ou parcialmente.

1. Tenho medo de me machucar, se eu fizer exercícios	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
2. Se eu tentasse superar esse medo, minha dor aumentaria	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
3. Meu corpo está dizendo que alguma coisa muito errada está acontecendo comigo	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
4. Minha dor provavelmente seria aliviada se eu fizesse exercício	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
5. As pessoas não estão levando minha condição médica a sério	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
6. A lesão colocou o meu corpo em risco para o resto da minha vida	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
7. A dor sempre significa que meu corpo está machucado	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
8. Só porque alguma coisa piora minha dor, não significa que essa coisa é perigosa	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
9. Tenho medo que eu possa me machucar acidentalmente	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
10. A atitude mais segura que posso tomar para prevenir a piora da minha dor é, simplesmente, ser cuidadoso para não fazer nenhum movimento desnecessário	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
11. Eu não teria tanta dor se algo realmente perigoso não estivesse acontecendo no meu corpo	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
12. Embora eu sinta dor, estaria melhor se estivesse ativo fisicamente	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
13. A dor me avisa quando devo parar o exercício para eu não me machucar	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
14. Não é realmente seguro para uma pessoa, com problemas iguais aos meus, ser ativo fisicamente	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
15. Não posso fazer todas as coisas que as pessoas normais fazem, pois me machuco facilmente	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
16. Embora alguma coisa me provoque muita dor, eu não acho que seja, de fato, perigoso	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente
17. Ninguém deveria fazer exercícios, quando está com dor	<input type="radio"/> Discordo Totalmente	<input type="radio"/> Discordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Parcialmente	<input type="radio"/> Concordo Totalmente

PONTUAÇÃO TOTAL DO QUESTIONÁRIO: _____

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PREVALÊNCIA DE CINESIOFOBIA ASSOCIADO A LESÃO EM INDIVÍDUOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Pesquisador: Eliziane das Chagas dos Santos Rios

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 73418923.5.0000.0012

Instituição Proponente: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.274.089

Apresentação do Projeto:

O projeto tem como objeto de pesquisa A cinesiofobia é um termo introduzido para denominar o medo irracional, excessivo e limitante aos movimentos e atividades físicas, resultante de uma possível lesão física. Inicialmente, o conceito de "medo do movimento (re) lesão" foi aplicado a pacientes com dor musculoesquelética crônica

(Vlaeyen et al., 1995

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Avaliar níveis cinesiofóbicos em indivíduos praticantes de musculação com e sem histórico de lesão.

Objetivo Secundário:

Questionar os indivíduos praticantes de musculação sobre o histórico de lesão;

Quantificar o nível cinesiofóbico dos indivíduos praticantes

de musculação com e sem histórico de lesão;

Comparar o nível cinesiofóbico dos indivíduos com e sem histórico de lesão;

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Dentre os possíveis riscos corridos pelos participantes da pesquisa, podemos citar: Divulgação de

Endereço: Rua Anaras, 241 - Prédio Metropolitano- sala 08

Bairro: ELDORADO

CEP: 78.912-640

UF: RO

Município: PORTO VELHO

Telefone: (69)3217-8972

Fax: (69)3217-8972

E-mail: cep@fimca.com.br

Continuação do Parecer: 6.274.089

informações particulares dos participantes da pesquisa; exposição de opiniões pessoais; constrangimento por acreditarem estar sendo julgados em sua prática de vida diária e exercício físico durante os contatos realizados, além de outras situações que porventura surjam ou outras questões referentes à pesquisa.

Os riscos acima descritos deverão ser evitados com o trato cuidadoso, adequado e sigiloso ao abordarmos o assunto, devendo ser enfatizada a

escolha de locais reservados para a resposta da entrevista, o que provoca uma diminuição nos possíveis desconfortos; o esclarecimento de

dúvidas dos participantes e o acesso ao caderno de campo em qualquer tempo, e ainda com o arquivamento adequado das informações coletadas -

sendo estas acessíveis apenas à pesquisadora principal e à sua equipe de pesquisa - assim como com os questionários e registros no caderno de

campo ou quaisquer outros registros codificados e sem identificação.

Benefícios:

Os participantes terão acesso a informação do que se trata a cinesiofobia e dos fatores que podem levar a riscos de lesão, como o déficit de

concentração no momento da execução do exercício físico. Essa informação será conversada com o participante logo após a respondência da

escala e enfatizada no email de retorno após a conclusão da pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Esta pesquisa será realizada com praticantes da modalidade de musculação da academia Fit + (mais) previamente autorizados no anexo A, com o

objetivo de avaliar os níveis cinesiofóbicos da população selecionada verificando se existe uma relação com o histórico de lesão apresentado. O

público avaliado será especificamente os alunos matriculados na academia Fit + (mais) de Porto Velho/RO, praticantes de musculação, de ambos os

sexos, acima de 18 anos sem limite superior de idade, que desejarem participar do estudo respondendo um formulário que informações clínicas e

uma escala de cinesiofobia.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresentados

Endereço: Rua Araras, 241 - Prédio Metropolitano- sala 08
Bairro: ELDORADO **CEP:** 78.912-640
UF: RO **Município:** PORTO VELHO
Telefone: (69)3217-8872 **Fax:** (69)3217-8072 **E-mail:** cop@fimca.com.br

Continuação do Parecer: 6.274.089

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não apresenta

Considerações Finais a critério do CEP:

Em reunião plenária o colegiado deliberou pela Aprovação

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2198196.pdf	23/08/2023 15:20:57		Aceito
Folha de Rosto	folha_de_rosto1.pdf	23/08/2023 15:20:35	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
Outros	curriculo_pesquisadora_principal.pdf	18/08/2023 13:09:13	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
Outros	carta_de_anuencia_Fit.docx	18/08/2023 13:08:33	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
Outros	Escala_de_Cinesiofobia_TAMPA.docx	18/08/2023 13:06:52	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
Outros	Formulario_clinico_historico_de_lesao.docx	18/08/2023 13:06:11	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
Outros	termo_de_compromisso_do_pesquisador.docx	18/08/2023 13:04:40	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	18/08/2023 13:04:04	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_detalhado.docx	18/08/2023 13:03:39	Eliziane das Chagas dos Santos Rios	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Rua Araras, 241 - Prédio Metropolitano- sala 08
Bairro: ELDORADO **CEP:** 78.912-640
UF: RO **Município:** PORTO VELHO
Teléfono: (69)3217-8972 **Fax:** (69)3217-8972 **E-mail:** cep@fimca.com.br

PORTO VELHO, 31 de Agosto de 2023

Assinado por:
gilmar dos santos nascimento
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Araras, 241 - Prédio Metropolitano- sala 08
Bairro: ELDORADO **CEP:** 79.912-640
UF: RO **Município:** PORTO VELHO
Telefone: (69)3217-8972 **Fax:** (69)3217-8972 **E-mail:** cep@fimca.com.br

ANEXO C – TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR

Eu, Eliziane das Chagas dos Santos Rios, responsável pelo Trabalho Conclusão de Curso dos participantes Ilana Laura Vaquer Araújo da Rosa e Kleber da Silva Vieira, o qual pertence ao curso de Fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA venho, por meio deste me comprometer a utilizar todos os dados coletados unicamente, para o trabalho intitulado "A Prevalência da cinesiofobia associado a lesão em indivíduos praticantes de musculação ". Bem como, manter sob sigilo a identificação dos sujeitos, cujas informações terei acesso.

Respeitando assim, os preceitos éticos e legais exigidos pela Resolução nº466/12, do Ministério da Saúde.

Atenciosamente.

Assinatura do responsável principal

Porto Velho/RO

11 de abril de 2023

ANEXO B – Currículo dos pesquisadores

Pesquisadora principal – Eliziane das C. dos Santos Rios

<http://lattes.cnpq.br/9074642754372354>

Pesquisador 01 – kleber da silva vieira

Pesquisador 02 – Ilana Laura Vaquer Araújo da Rosa

1 Graduandos em CURSO DE FORMAÇÃO das Faculdades Integradas

Aparício Carvalho – FIMCA

2 Docente das Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!